

Руденко Ю. А.,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д.Ушинського»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО–МЕТОДИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Динаміка освітніх реформ зумовлює необхідність використання інноваційних технологій в організації освітнього процесу закладів вищої освіти. Актуальність звернення до проблеми використання інноваційних технологій психолого–педагогічного супроводу формування культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти обґрунтовано сучасними вимогами до майбутніх фахівців, необхідністю вільного володіння ними інформаційними, інформаційно–комунікаційними технологіями роботи з дітьми дошкільного віку та регламентується законодавчою базою: Закон України «Про Вищу освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», «Концепція нової української школи», «Конституція України», Закон України «Про інноваційну діяльність» тощо.

Психолого–педагогічний супровід формування професійно–методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти визначаємо як багатокомпонентний феномен, який передбачає: спільну діяльність викладача вищої школи, вихователів закладів дошкільної освіти, студентів – майбутніх вихователів закладів, яка спрямована на формування україномовної професійно–мовленнєвої компетентності; інформаційно–технологічну, методичну підтримку, психолого–педагогічне коригування, освітню діяльність спрямовану на професійне зростання, мовний розвиток, мовний саморозвиток, мовну освіту, мовну самоосвіту майбутніх вихователів ЗДО; педагогічну діяльність, спрямовану на діагностику, моніторинг розвитку україномовної професійно–мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів ЗДО.

Рис.1 Структура психолого–педагогічного супроводу формування професійно–методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Суб'єктами психолого–педагогічного супроводу формування культуромовної особистості майбутніх вихователів ЗДО виступили: викладачі вищої школи, студенти першого – четвертого курсів – майбутні вихователі денного та заочного відділення, магістранти.

Як бачимо з малюнку 1. необхідними складовими психолого–педагогічного супроводу: є принципи, на яких ґрунтується процес взаємодії учасників процесу; складові компоненти, які визначають змістову лінію процесу; педагогічні умови, які забезпечують впровадження структурних компонентів ефективної співпраці педагога вищої школи і студента – майбутнього вихователя ЗДО.

Провідними принципами психолого–педагогічного супроводу формування культуромовної особистості майбутніх вихователів ЗДО виступили: принцип комунікативної спрямованості навчання; принцип варіативності форм, засобів, методів, прийомів; принцип стимулювання мовленнєво–творчої діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; співтворчості учасників освітнього психолого–педагогічного супроводу формування культуромовної особистості.

Компонентами психолого–педагогічного супроводу формування культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є: мотиваційний, когнітивно–збагачувальний, мовленнєво–креативний, оцінно–рефлексивний.

З поміж педагогічних умов психолого–педагогічного супроводу формування культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти визначасмо: використання новітніх технологій в процесі фахової підготовки; позитивна мотивація майбутніх вихователів до професійно–мовленнєвої діяльності; занурення майбутніх вихователів до суб'єкт–суб'єктної діяльності «викладач–студент» в процесі фахової підготовки (теоретичний цикл та практична підготовка майбутніх фахівців під час педагогічної практики в ЗДО); міждисциплінарна інтеграція фахових та мовознавчих дисциплін в процесі професійно–мовленнєвої діяльності у закладах вищої освіти (дисципліни основного та вибіркового циклу).

Використання новітніх технологій виступило провідною педагогічною умовою психолого–педагогічного супроводу формування культуромовної особистості майбутніх вихователів. Пріоритетними напрямками використання інноваційних технологій, як основного інструментарію психолого–педагогічного супроводу фахової підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти вважаємо: підвищення ефективності діагностування вихідних рівнів сформованості культуромовної особистості і на цій основі розробку ефективного супроводу експериментального навчання; створення умов для творчого розвитку, саморозвитку, творчості, співтворчості; можливість застосування ігрового, креативного, комп'ютерного моделювання майбутньої професійно–мовленнєвої діяльності; розширення функціональності наукового, методичного, інформаційного супроводу; підсилення мотивації майбутньої професійно–мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів; підвищення якісних характеристик психолого–педагогічного супроводу; якість і контроль за протіканням психолого–педагогічного супроводу їхньої професійно–мовленнєвої діяльності (його доцільність, своєчасність, безперервність, адекватність, професійна доречність, вимогливість до учасників процесу тощо).

Схарактеризуємо основні інноваційні технології, які було задіяно в процесі фахової підготовки майбутніх вихователів: метод проектів, або проектна діяльність (проекти ігор, екскурсійні проекти, оповідні проекти, творчі проекти, інформаційні проекти, практично–орієнтовані проекти, навчально–телекомунікаційні, тощо); ігрові технології (рольова гра, імітаційна гра, мовленнєва гра (кросворд, сканворд, шарада, анаграма, метеграма, логориф, омограф, омонім, комп'ютерні ігри тощо); віртуальні музейні технології: (web– музей (сайт) української народної іграшки, web– музей (сайт) українського національного одягу, web– музей (сайт) українського писанкарства, web– музей (сайт) виробів українських народних майстрів, web– музей української народної кухні, web– музей українського житла (хатнього інтер'єру) тощо); хмарні технології (всі види презентацій); інтернет–технології (дистанційні семінари–практикуми, вебінари, web–quest – веб квести, веб–конференції, on–line семінари, відео–тренінги, відео–презентації, відео–заняття в ЗДО, онлайн–трансляції занять в ЗДО, Skype–консультації, цифрові ресурси–презентації, тощо); аудіо–тренінги (прослуховування аудіо–записів фольклорних творів, які доцільні для використання в ЗДО; аудіо–записи мовлення вихователів; аудіо–записи мовлення дітей тощо); технологія «Мовного портфолію» (аудіо–словники культурно–значеннєвої професійно–зорієнтованої лексики; електронне мовне портфолію, аудіо–записи тощо); мовні тренінги (лінгвістичний батл, лінгвістичний турнір, прес–конференція, лінгвістичний театр тощо); медіа–технології (ютуб–канал тощо); кейс–технології, мережеві технології (електронна пошта, електронні лекції тощо);

Засвідчуючи актуальність впровадження інноваційних технологій в психолого–педагогічний супровід формування культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти вважаємо за перспективи подальших наукових розвідок створенні умов для безперервної освіти та самоосвіти учасників освітнього процесу в закладах вищої школи, підвищення рівня інноваційної компетентності учасників психолого–педагогічного супроводу.